

Panorama 2025/26

Rückblick und Ausblick
der Schweizerischen Akademie
der Technischen Wissenschaften

Innovation kennt keine Grenzen

Prof. Benoît Dubuis
Präsident der SATW

Liebe Leser:innen

Die Welt ist zu einem Dorf geworden: vernetzt, reaktionsschnell und nahezu augenblicklich. In diesem Umfeld hat sich das Tempo technologischer Innovationen erheblich beschleunigt. Während sich Elektrizität, Telefon oder Fernsehen über Jahrzehnte hinweg etablierten, erreichen Technologien wie ChatGPT heute innerhalb weniger Monate Hunderte Millionen Nutzende. Die Geschichte schreibt sich nicht mehr mit derselben Geschwindigkeit.

Solche spektakulären Beispiele lassen leicht vergessen, dass Innovation selten geradlinig verläuft. Einige Technologien setzen sich langsamer durch als angekündigt, andere verschwinden zunächst, um dann mit neuer Kraft zurückzukommen. Wieder andere finden leise und ganz ohne Schlagzeilen ihren Platz in unserem Alltag. Die Gentherapie etwa durchlief eine Phase des Aufschwungs, des Rückgangs und schliesslich ein starkes Comeback. Umgekehrt verschwinden manche technologischen Versprechen – manchmal sind sie zu schön, um wahr zu sein – still und leise.

In diesem komplexen Umfeld ist die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW aktiv. Wir arbeiten in drei zentralen Bereichen:

- Identifizierung neuer Technologien, die unsere Gesellschaft verändern könnten
- Bewertung ihrer Auswirkungen auf Menschen, Systeme und die Gesellschaft
- Vorbereitung der nächsten Generation junger Talente darauf, nicht nur Nutzende, sondern auch treibende Kräfte dieses Wandels zu werden

Denn es geht sowohl um wissenschaftliche als auch um gesellschaftliche Fragen: Veränderungen müssen verständlich, nachvollziehbar und verantwortungsbewusst gestaltet werden.

Das Panorama 2025/26 bietet Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit und zeigt das vielfältige Engagement der Menschen in unserem Netzwerk. Gemeinsam tragen wir dazu bei, dass die Schweiz ihren Kurs im globalen Technologiestrom bestimmen kann – mit klarer Haltung im Jetzt und offenem Blick in die Zukunft.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Vernetzung als Kern der Innovation

Wie Kabel Energie und Informationen transportieren, so verbindet die SATW Menschen und Wissen. Dieses lebendige Netzwerk ermöglicht den Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft – für Innovationen, die bewegen.

Neumitglieder 2026

Die SATW ist ein Netzwerk von bedeutenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Industrie. Für das Jahr 2026 wurden insgesamt 16 neue Einzelmitglieder aufgenommen. Sie setzen sich alle für die Ziele der SATW und/oder für die technischen Wissenschaften besonders ein.

Prof. Gabriel Aeppli
Paul Scherrer Institut PSI

Prof. Roland Büchi
ZHAW und ETH Zürich

Dr. Nathalie Casas
Empa

Dr. Daniel Chartouni
ABB Schweiz AG

Prof. Christophe Copéret
ETH Zürich

Prof. Patricia Deflorin
FH Graubünden

Dr. Markus Hofer
Bühler AG

Prof. Patrik Hoffmann
Empa und EPFL

Prof. Andreas Krause
ETH Zürich

Dr. Mark Lantz
IBM Research Zurich

Prof. Roger Marti
HEIA-FR

Dr. Urs A. Matter
Urs Matter Consulting GmbH

Prof. Raffaele Mezzenga
ETH Zürich

Prof. Aleksandra Radenovic
EPFL

Prof. Matthias Sulzer
Empa

Prof. Walter Thurnherr
ETH Zürich

Die SATW in Zahlen

80

Events

261

Medienberichte

12'453

Teilnehmer:innen an Events

83'000

Besucher:innen auf SATW-Webseiten

Online-Medien 164 (63%)
Print 88 (34%)
Radio 4
Agenturen 5

13

Publikationen

13'051

Social-Media-Follower:innen

8'050

Downloads von Publikationen

9491 LinkedIn
2087 Instagram
780 Facebook
693 Youtube

Highlights 2025

Als bedeutendstes Netzwerk von Expert:innen der Schweiz in den Technikwissenschaften ist es das Ziel der SATW, die führende Position der Schweiz in diesem Bereich weiter auszubauen und die Umsetzung von Erkenntnissen in Technologien und Innovationen zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen. Die SATW fördert auch das Technikinteresse und -verständnis in der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen.

31.01.2025 Event, Zürich

Netzwerkanlass für Mitgliedsgesellschaften

Die Delegierten der SATW-Mitgliedsgesellschaften diskutierten über Urban Mining und Kreislaufwirtschaft – von konkreten Anwendungen wie Sanitärsystemen bis hin zu übergeordneten Fragen der Nachhaltigkeit.

31.03.2025 Publikation

Praxisleitfaden: KI im KMU-Alltag

Von Chancen bis zu typischen Hürden – die Broschüre bietet KMU konkrete Hilfestellung für den Einsatz von KI.

15.05.2025 Publikation

Studie: MINT-Förderung neu denken

Eine neue Studie der Akademien der Wissenschaften Schweiz unter der Leitung der SATW fordert einen nationalen Handlungsrahmen, Chancengleichheit und Abbau struktureller Barrieren statt Einzelprogramme.

01.07.2025 Publikation

Studie: GreenTech-Potenzial für Bergregionen

Für Graubündens alpine Regionen eröffnen sich starke Chancen in Energiegewinnung, CO₂-armem Bauen und biobasierter Kunststoffchemie.

05.04.2025 Event, Tenero

Farewell Day von Swiss TecLadies

Über 120 Mentees und Mentorinnen feierten mit Workshops zu Technik, Sport und einem Network-Café den Abschluss des Mentoring-Programms von Swiss TecLadies.

27.05.2025 Event, Muttenz

Jahreskongress 2025: Pharma-Revolution durch KI und Quantentechnologien

200 Gäste, eine Tech Fair mit 20 Ausstellern und ein hochkarätiges Panel: Strategische Orientierung traf auf wissenschaftliche Exzellenz am Jahreskongress der SATW.

09.09.2025 Publikation / Event, Kemptthal

Vernissage Technology Outlook 2025

Nachhaltigkeit als Wirtschaftsfaktor: Der Bericht zeigt auf, wie Schweizer Forschung und Start-ups Abfall in Ressourcen verwandeln und ist somit ein kompakter Wegweiser für Strateg:innen in Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung.

20.09.2025 Event, Südafrika

G20-Treffen in Pretoria: Swiss TecLadies als Vorbild

Die SATW präsentierte ihr Erfolgsmodell «Swiss TecLadies» zur MINT-Förderung bei einem internationalen G20-Event in Südafrika.

11.11.2025 Event, Zürich

Longevity: Gesundheit neu gedacht

Forschende und Unternehmer:innen zeigten am Food Event, wie ein ganzheitlicher Lebensstil aus Ernährung, Bewegung und sozialer Verbundenheit stärker über Lebensqualität und Lebensdauer entscheidet als unsere Gene.

Start des Mentoring-Programms von Swiss TecLadies

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Februar

Zur Online-Version

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

Die SATW identifiziert im Auftrag des Bundes industriell relevante technologische Entwicklungen und informiert Politik und Gesellschaft über deren Bedeutung und Konsequenzen. Als Fachorganisation mit hoher Glaubwürdigkeit vermittelt sie unabhängige, objektive und gesamtheitliche Informationen über die Technik – als Grundlage für eine fundierte Meinungsbildung. Die SATW fördert auch das Technikinteresse und -verständnis in der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen. Sie ist politisch unabhängig und nicht kommerziell.

Geschäftsstelle

Mitarbeitende: Dr. Esther Koller-Meier (Generalsekretärin), Elvira B. Affeltranger, Fabienne Blaser, Christina Dall'Agnola, Sibylle Gerspacher, Dr. Christian Holzner, Manuela Ingletto, Julia Kamer, Manuel Kugler, Claudia Lambrigger, Esther Lombardini, Prisca Morand, Annika Müller, Claude Naville, Dr. Claudia Schärer, Stefan Scheidegger, Dr. Tobias Schlegel, Edith Schnapper, Belinda Weidmann.

Vorstand

Mitglieder: Prof. Benoît Dubuis (Präsident), Prof. Christofer Hierold (Vizepräsident), Prof. Peter Seitz (Vizepräsident), Prof. em. Gian-Luca Bona, Dr. Ulrich Claessen, Prof. René Hüsler, Dr. Fabienne Marquis Weible, Dr. Hans-Peter Meyer.

Wissenschaftlicher Beirat

Mitglieder: Dr. Hans-Peter Meyer (Präsident), Dr. Walter J. Ammann, Max Erick Busse-Grawitz, Dr. Djordje Filipovic, Prof. Lukas Gallmann, Prof. Agathe Koller-Hodac, Dr. Urs Mäder, Dr. Christian Schaffner.

Industriebeirat

Mitglieder: Dr. Ulrich Claessen (Präsident), Dr. Djordje Filipovic, Dr. Andreas Fuhrer, Dr. Adam Gontarz, Lamia Kacem, Dr. Georges Kotrotsios, Dr. Matthias E. Lauer, Dr. Markus Rossi, Robert Rudolph, Dr. Johannes Schumm, Markus Simmen, Prof. Anna Valente.

Themenplattformen

Leiter:innen: Dr. Michael Altorfer, Dr. Xaver Edelmann, Prof. Daniel Gygax, Prof. Andreas Krause, Prof. Wolfgang Kröger, Prof. Roger Marti, Dr. Hans-Peter Meyer, Prof. Giovanni Sansavini, Prof. Anna Valente, Prof. Erich Windhab.

Mitgliedsgesellschaften

Biotechnet Switzerland, Electrosuisse, EnhanceR, ESM, FTAL, Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz, Girls Code Too, GS, IAESTE Switzerland, IT'IS Foundation, JETZ, SBA, SCG, sensors.ch, SGA, SGBT, SGK, SGLWT, SGO, SGVC, SI, SIA, SNV, SPEEDUP, SPS, SQS, SRV, SSOM, STV, SVIN, SVMT, SVOR, Swiss Food Research, Swissphotonics, Swiss Vacuum, SWKI, USIC, VaLoo.

Assoziierte Mitgliedsgesellschaften

CSEM, FMI, FSRM, GESO, Hasler Stiftung, IDEE-SUISSE, IET Switzerland, IngCH, SJF, SKB, SSIG, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Swiss Science Center Technorama, VSMP.

satw

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

St. Annagasse 18
8001 Zürich

044 226 50 11
info@satw.ch
www.satw.ch

Impressum

Projektleitung und Redaktion: Esther Lombardini

Texte: SATW

Bilder: Annick Ramp – NZZ (Porträt von Walter Thurnherr), SATW, Unsplash (A. C.), Nicolas Zonvi

Gestaltung: Büro Häberli

Übersetzung: Translingua AG

Druck: Egger AG